

CAMPUS
DE EXCELENCIA
INTERNACIONAL

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD
FÍSICA Y DEL DEPORTE (INEF)

Trabajo para la obtención del Título de Graduado en
Ciencias del Deporte

UTILIDAD DE LAS TIC PARA LOS ESQUIADORES ALPINOS: UN ESTUDIO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Autor:

D. DANIEL SANZ LACUNA

Departamento de Ciencias Sociales de la Actividad Física, del Deporte y del Ocio de
la Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte (INEF)

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Curso 2016-2017

CAMPUS
DE EXCELENCIA
INTERNACIONAL

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD
FÍSICA Y DEL DEPORTE (INEF)

Trabajo para la obtención del Título de Graduado
en Ciencias del Deporte

UTILIDAD DE LAS TIC PARA LOS ESQUIADORES ALPINOS: UN ESTUDIO EN LA COMUNIDAD DE MADRID

Autor:

D. DANIEL SANZ LACUNA

Dirigido por:

D. JORGE GARCÍA GONZÁLEZ

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Curso 2016-2017

AGRADECIMIENTOS

En primer lugar, me gustaría agradecerle al profesor Jorge García por darme la posibilidad de realizar este proyecto y por sus consejos y ayudas durante la tutorización.

También me gustaría agradecer a la universidad el haber hecho que los cuatro años del grado se hayan hecho muy amenos y formativos.

Por último, quería dedicar este trabajo a mi abuela y mi mascota Luna que actualmente el corazón no les permite gozar de buena salud.

ÍNDICE

ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS	IX
ÍNDICE DE ABREVIATURAS	XIII
RESUMEN	XVII
ABSTRACT	XXI
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN	3
1.1. Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC)	3
1.2. Actividad física y las TIC	4
1.3. Recursos online	6
1.4. Esquí alpino y TIC	10
CAPÍTULO 2. OBJETIVOS DEL TRABAJO FIN DE GRADO	11
CAPÍTULO 3. MATERIAL Y MÉTODOS	15
3.1. Diseño	17
3.2 Muestra	17
3.3 Instrumento	17
3.4 Método	18
3.5 Análisis de datos	18
CAPÍTULO 4. RESULTADOS	21
4.1 Frecuencia de uso de páginas web de esquí	23
4.2 Frecuencia de uso de aplicaciones móviles para la actividad física....	24
4.3 Frecuencia de uso de tiendas <i>online</i> para comprar material de esquí	25

4.4 Frecuencia de uso de <i>wearables</i>	25
4.5 Análisis de las expectativas de uso de las aplicaciones móviles	26
4.6 Análisis de las expectativas del uso de las redes sociales online	29
CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN	33
CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES.....	39
REFERENCIAS.....	43
ANEXOS	53
Anexo 1: Cuestionario UAMAF	55
Anexo 2: Cuestionario UDERSO.....	57

ÍNDICE DE TABLAS Y FIGURAS

TABLAS

Tabla 4.1. Frecuencia de uso de páginas web de esquí alpino.....	23
Tabla 4.2. Frecuencia de uso de aplicaciones móviles	24
Tabla 4.3. Frecuencia de uso de tiendas <i>online</i>	25
Tabla 4.4. Frecuencia de uso de <i>wearables</i>	26
Tabla 4.5. Utilidad deportiva por ítems de las <i>apps</i>	26
Tabla 4.6. Utilidad deportiva de las aplicaciones móviles según sexo	27
Tabla 4.7. Utilidad deportiva de las aplicaciones móviles según edad.....	28
Tabla 4.8. Utilidad deportiva de las aplicaciones móviles según nivel de motivación hacia la actividad física	28
Tabla 4.9. Utilidad deportiva de las aplicaciones móviles según nivel de competición	29
Tabla 4.10. Utilidad deportiva por ítems de las redes sociales <i>online</i>	29
Tabla 4.11. Utilidad deportiva de las redes sociales <i>online</i> según sexo.....	30
Tabla 4.12. Utilidad deportiva de las redes sociales <i>online</i> edad.....	31
Tabla 4.13. Utilidad deportiva de las redes sociales <i>online</i> según motivación hacia actividad física	31
Tabla 4.14. Utilidad deportiva de las redes sociales <i>online</i> según el nivel de competición	32
Tabla 4.15. Utilidad deportiva de diferentes redes sociales online.....	32

FIGURAS

Figura 1.1. Ventas de wearables en el mundo.....	9
--	---

ÍNDICE DE ABREVIATURAS

APA	American Psychological Association
CSD	Consejo Superior de Deportes
GPS	Global Positioning System
INE	Instituto Nacional de Estadística
INTEF	Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado
TAC	Tecnologías del Aprendizaje y del Conocimiento
TIC	Tecnologías de la Información y de la Comunicación
UPM	Universidad Politécnica de Madrid
UAMAF	Utilidad de Aplicaciones Móviles para la Actividad Física
UDERSO	Utilidad Deportiva de las Redes Sociales Online
URL	Uniform Resource Locator

RESUMEN

Este estudio tiene el objetivo de valorar la utilidad de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) para los practicantes del esquí alpino. En una muestra aleatoria de 30 esquiadores de la Comunidad de Madrid (edad media = 28.30 años; $DT = 11.75$) determinamos, para comenzar, la frecuencia de uso de los recursos tecnológicos relacionados con su modalidad deportiva: páginas web, tiendas online, aplicaciones móviles y *wearables*. Posteriormente, analizamos la utilidad deportiva percibida de las aplicaciones móviles y de las redes sociales en Internet. La primera parte de los resultados muestra que la mayoría de los esquiadores alpinos utiliza las páginas web, las aplicaciones móviles y las tiendas online específicas de su especialidad, además de constatar la importancia que están alcanzando los accesorios inteligentes. Los registros obtenidos en la segunda parte del estudio reafirman las altas expectativas creadas por la utilidad deportiva de las redes sociales *online*, sobre todo en las mujeres y en los que tienen un nivel de motivación más alto hacia la actividad física. Además, también confirman la preferencia de los deportistas encuestados de usar WhatsApp para comunicarse con sus entrenadores y con sus compañeros de entrenamiento. Estos resultados corroboran la importancia que tienen las TIC para los esquiadores alpinos que han participado en este estudio.

Palabras clave: páginas web, aplicaciones móviles, esquí alpino, Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC).

ABSTRACT

The main aim of this project is the assessment of the use of ICT's (Information and Communication Technology) for alpine skiing. The study object was a sample of 30 skiers from the Community of Madrid (mean age= 28.30 years, DT= 11.75). To begin the study, we have analyzed the frequency of use of the technological resources related to its sports modality; Web pages, online stores, mobile and wearable applications. Subsequently, we analyze the perceived sport utility of mobile applications and social networks on the internet. In the first part of the study, the results show that most alpine skiers use web pages, mobile applications and online stores specific to their specialty, as well as realize the importance of smart accessories. In addition, the records obtained in the second part of the study reaffirm the high expectations created by the sport utility of online social networks, especially in women and in those who have a higher level of motivation towards physical activity. Therefore, they also confirm the preference of the athletes surveyed to use WhatsApp to communicate with their coaches and with their training partners. Thanks to the results obtained in the study we can corroborate the importance of ICT for alpine skiers and that the trend is increasingly to use them as support for the development of sports activity.

Keywords: websites, mobile apps, alpine skiing, Information and Communication Technology (ICT)

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1. Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC)

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) son una herramienta capaz de ampliar nuestras necesidades físicas y mentales, además tiene la característica de poder mejorar nuestra capacidad de desarrollo social. Las TIC no solo engloban la parte informática, sino que también incluyen los medios de comunicación desde los más clásicos hasta los más actuales, siempre y cuando tengan un soporte tecnológico (Graells, 2012).

Las TIC han sabido integrarse perfectamente en los mercados y sociedad de los países civilizados. El resultado de esta integración ha sido el exponencial proceso de innovación, aumentando el número de las TIC y transformando la creación y aplicación económica del conocimiento (Villaseca y Torrent, 2008).

Según Guadalupe y Martínez (2010) las TIC están en constante evolución y requieren nuevas ideas para permitir soportar la demanda de productos y servicios innovadores. Es por ello que las empresas invierten mucho capital en innovación y desarrollo para crear nuevos hábitos que derivan en necesidades más sofisticadas y complejas. Actualmente todas las grandes empresas tienen una gran base tecnológica y no se concibe un futuro cercano sin las TIC.

Según el informe anual del sector TIC y contenidos en España realizado por Muñoz, Antón, y Fernández (2015), en 2014 había 30,797 empresas relacionadas directamente con el sector TIC y contenidos. Con respecto a 2012, se crearon 1,717 empresas en este sector, esto supone un crecimiento medio anual del 2.9% desde 2012.

En la sociedad, las TIC tienen una función mediadora ayudando a orientar la acción social. Sirven tanto para transformar como para reproducir el estado del mundo, pero el mal uso de las TIC pueden degenerar en dinámicas de carácter deshumanizador. Actualmente, nuestra calidad de vida, nuestra educación y nuestra cultura se ha visto modificada notablemente por el uso de las TIC. El mal uso de estas, ya sea por las instituciones políticas o económicas como a nivel

individual, provoca en la sociedad la pérdida de la calidad de vida y de relaciones sociales en la vida de las personas. El acoso en la red, la dependencia del uso del móvil, la falsa comunicación a través de los medios, etc., son claros ejemplos del mal uso de las TIC (Velarde y Ballesteros, 2015).

Según un estudio elaborado por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) (2016) sobre los indicadores del uso de las TIC en España y Europa, afirma que el 77.1% de los españoles con una edad comprendida entre los 16 a 74 años disponen de algún tipo de ordenador en sus hogares, y que el 96.7% dispone de algún teléfono móvil en sus hogares y un 22.7% de un libro electrónico. El equipamiento TIC líder en las viviendas sigue siendo la televisión, rozando el 100% de disponibilidad.

1.2. Actividad física y las TIC

La educación ha sabido adaptar los medios, recursos y metodologías al gran avance de la sociedad. Actualmente, la mayoría de centros educativos utiliza las TIC para favorecer el aprendizaje y tener una mejor comunicación e Internet es el medio más común y eficaz que se utiliza en el sistema educativo (Romero, 2007). Un claro ejemplo de ello es la evolución del número medio de alumnos por ordenador destinado a la docencia. En 2003, los centros públicos de enseñanza tenían una media de un ordenador por cada 15.5 alumnos, en el año 2015, la media de ordenador por alumno se había rebajado hasta llegar a un ordenador por cada 4 alumnos (INTEF, 2016).

Las TIC no quieren reemplazar la parte práctica de las sesiones, sino que quiere complementar a esta parte práctica dotándola de herramientas para la mejora y sustituyendo la parte teórica clásica por nuevas metodologías centrándose en hacer una enseñanza más participativa y activa por parte del alumno y no sólo centrándose en los conocimientos, la planificación y el diseño de clases por parte del profesor (Romero, 2007)

A nivel de aprendizaje en el mundo deportivo, para algunos autores como Ferreres (2011) dan cabida a un nuevo concepto basado en las Tecnologías del

Aprendizaje y del Conocimiento (TAC), un sistema de aprendizaje más innovador con ayuda de la tecnología.

Según Camerino, Prat y Coiduras (2013) la mayoría de docentes y estudiantes entrevistados para su estudio sobre las TIC y la actividad física, afirmaron que el 91.7% utiliza las TIC diariamente fuera del horario escolar y una minoría restante de 8.3% las usan de dos a seis veces por semana.

Además, cabe añadir que más de la mitad del profesorado afirma que usa las TAC para el desarrollo de las sesiones y su programación de un mínimo de tres unidades didácticas. Es de relevancia el destacar que ningún docente ha manifestado que nunca utiliza las TAC en el desarrollo de sus sesiones (Camerino et. al., 2013)

El principal uso de las TIC en el sistema educativo, en la mayoría de los casos, es utilizarse como una herramienta de organización de la asignatura con una comunicación entre el alumno y el profesor, como puede ser gestión de asistencia, calendarios, recogida de trabajos, etc... y no se utiliza tanto como herramienta pedagógica, como podría ser: tutorías online, blogs, etc. El 58% del profesorado afirma que las TAC son un recurso útil para usarlo en las clases de educación física, y el 75% del profesorado cree que es importante que los centros de secundaria dispongan de web telemática para poder desarrollar la docencia a través de las TAC (Camerino et. al., 2013).

Para la formación en el deporte, existen nuevos métodos a través del uso de las tecnologías como puede ser Webquest (<http://webquest.org/>). Esta página web une al alumno a la actividad física sin olvidarse de su carácter motriz mediante un método de aprendizaje constructivista (Fernández, 2008).

También existen webs como Edusport (<http://recursos.cnice.mec.es/edfisica/profesorado/profesorado.php>), que tienen como finalidad facilitar al profesorado el desarrollo curricular del área de educación física durante las etapas de secundaria y bachillerato (Romero, 2007).

Pero las TIC no solo van ligadas al deporte en relación a la educación. Referirnos a tecnología del deporte puede ser algo tan superficial que aparatos u objetos como una bicicleta, unos esquís o un barco de vela, ya son tecnología deportiva (Heinemann, 2009).

Factores como la moda o la mejora del material para el uso de los deportistas de elite, son los principales factores para el desarrollo tecnológico en el ámbito deportivo. El desarrollo no solo se centra en productos o material deportivo, también se vincula a la innovación para el avance en el área de alto rendimiento o para mejorar los servicios de actividad física (Portillo, J. I., Rojo, J., Navarro, E., y Lorenzo, A., 2005).

La tecnología en el mundo del deporte está teniendo una importancia crucial. Avances como el ojo de halcón en tenis o la fabricación de nuevos materiales que prevén las lesiones (como una mochila airbag que te hace flotar sobre la nieve en caso de avalancha) son algunos de los ejemplos del impacto tecnológico en el deporte.

Heinemann (2009) plantea la siguiente diferenciación de la tecnología deportiva:

- Componentes tecnológicos específicos: Como puede ser el motor, el anclaje o las cornamusas de un barco de vela.
- El aparato deportivo: Es la composición y unión de diversos componentes. Por ejemplo, el barco de vela completo.
- La compleja tecnología de consumo: Son una serie de factores determinantes para la práctica o uso del desarrollo tecnológico. Por ejemplo, a parte del barco de vela es necesario un puerto marítimo, instalaciones, mapas de navegación, sistemas de seguridad, etc.

1.3. Recursos online

En las últimas décadas, no hay un invento más significativo o tan decisivo en la evolución de nuestra sociedad como el internet. Ni si quiera la conquista de la luna o la televisión (Majó y Marqués, 2001).

Los estadounidenses Lawrence Roberts, Robert Kahn, y Vinton G. Cerf, y el británico Berners-Lee, son considerados como los padres de la red, y los mayores investigadores en el desarrollo de internet (De Pablos, 2005).

Internet, conjuntamente con el teléfono o el ordenador, significa poder buscar información que necesitemos o relacionarnos y comunicarnos desde cualquier lugar, en cualquier momento. Es un canal imprescindible para las empresas para conseguir visibilidad de sus productos y servicios, y en lo personal es una posibilidad enorme de relación, ocio e información (Majó y Marqués, 2001).

En el mundo del deporte, internet se ha ido introduciendo de manera progresiva. La primera vez que tuvo contacto con el deporte fue en los Juegos olímpicos de Tokio (1964). Posteriormente en los juegos de Barcelona (1992) la gestión informática y las telecomunicaciones tuvieron un papel más relevante y se integraron perfectamente en los juegos con el programa específico BIT'92 (De Pablos, 2005).

El consumo general de internet a través de los móviles o tabletas en España, es de casi 22 millones de personas. En la última década se ha pasado de una hegemonía del uso del desktop como principal medio de conexión a internet, a desarrollarse un crecimiento exponencial del uso de otros aparatos como el móvil o la televisión. Vivimos en la era de la *población digital* en la que los más jóvenes toman gran parte del protagonismo en el uso de aparatos móviles, siendo este un sector clave en el que se distribuye contenido y comunicaciones (ComScore, 2015).

El internet y los dispositivos móviles ofrecen la posibilidad de comunicarse e interactuar sin limitaciones de espacio y tiempo. Esto conlleva que los deportistas y entrenadores pueden relacionarse entre ellos para intercambiar experiencia y conocimiento sobre el deporte que practican (De Moragas, 2003).

Plataformas como YouTube han conseguido expandir y promocionar el deporte, consiguiendo llegar a mucha gente que antes no sabía cómo realizarlo o simplemente desconocía que existía. En el caso del esquí alpino, existen diversas comunidades en las que se resuelven dudas sobre la técnica o

simplemente se comparte información acerca de lugares donde realizar la práctica de este deporte.

Las *apps* o aplicaciones móviles son aplicaciones de software que se instalan en los teléfonos o tabletas creadas para llevar a cabo o facilitar una tarea informática. Mayoritariamente se encuentran en los sistemas operativos de Android e IOS. El móvil es el dispositivo preferido para leer emails, usar mensajería instantánea o acceder a las redes sociales a través de las *apps*. En España el uso de las *apps* supera a la navegación móvil y supone el 89% de tiempo dedicado a los *smartphones*. En 2015 se descargaron más de 3.8 millones de aplicaciones diariamente por un total de 27.7 millones de usuarios de aplicaciones (Ditrendia, 2016). En España la población digital total del mercado es de 29.2 millones de usuarios. Un dato importante es que 21.7 millones de españoles acceden a internet desde su Smartphone o Tablet (ComScore, 2015).

Uno de los principales usos de las aplicaciones son las redes sociales. Según Dans (2009) define las redes sociales como una estructura social, la cual representa a individuos y los relaciona entre ellos. Las relaciones pueden ser de diversos tipos: financiero, profesional, amistad, de relación, etc. Es común que también sea un medio de interacción de distintas personas como juegos en línea, chats o foros. Existen dos tipos claros de redes sociales; las redes personales como Facebook (<http://www.facebook.com>), y las redes profesionales como LinkedIn (<http://www.linkedin.com>).

En los últimos años hemos podido percibir el creciente número de usuarios en las redes sociales *online*. Martínez (2010) afirma que esto se debe a que el hombre posee una necesidad innata de comunicarse con los demás, siendo el ordenador y los móviles una herramienta perfecta para comunicarse y relacionarse. Algunas características como la rapidez y facilidad de utilizar estas redes sociales, o que no importe la distancia a la que estés con la persona que te estas comunicando y la posibilidad de expresarte en el mundo virtual; son las principales razones para que el uso de estas redes haya crecido en los últimos años, sobre todo entre la población más joven.

Los *wearables* se presentan como el mercado que más se va a desarrollar en los próximos años. En 2015 en el mundo se vendieron 76.1 millones de dispositivos o sensores que se incorporan en ropa y complementos. Esto supone un aumento del 163.3% respecto a 2014. Se prevé un crecimiento anual del 22.95% hasta 2019. Actualmente las estrellas de los *wearables* son los smartwatches y las pulseras, muy estrechamente relacionadas con el *fitness* y la salud (Ditrendia, 2016).

En los últimos años varios estudios han confirmado la importancia de los accesorios inteligentes para la monitorización de la actividad física (Maddison et al., 2010; Pawlowski, Andersen, Troelsen, & Schipperijn, 2016) de diferentes deportes (Johnson et al., 2015; Strohrmann, Harms, & Troster, 2011) y del esquí alpino (Bucher Sandbakk, Supej, Sandbakk, & Holmberg, 2014; Gilgien, Spörri, Chardonens, Kröll, & Müller, 2013).

Según el estudio elaborado por Ditrendia (2016) afirma que en España un 56% de los españoles utiliza el teléfono inteligente o la *tablet* para controlar el servicio de domótica. Los dispositivos como el *smartwatch*, son popularmente conocidos, pero no son excesivamente utilizados, tan solo un 3% los utiliza de manera habitual.

1.4. Esquí alpino y TIC

El esquí alpino nació como un medio de transporte en las zonas donde las nevadas son muy comunes. El primer texto escrito relacionado directamente con el esquí se remonta al año 500 d.C., aparece en una historia de Bizantino Procopius en el que relata una carrera sobre esquís. En el siglo XX el esquí alpino toma más protagonismo y consigue formar parte del programa olímpico de las olimpiadas de invierno de 1936 en Alemania en la localidad de Garmisch-Partenkirchen. En los años posteriores se incluirán dos nuevas modalidades, súper gigante y gigante, que completarán el programa olímpico actual (Revuelta, 2016).

Kratter y Marta (1992) definieron el esquí de competición como "una actividad lúdica y formativa al mismo tiempo donde las variables que resultan de la nieve, lo recorridos y el ambiente en que se practica, son un gran estímulo para prepararse y comprometerse por parte de los jóvenes".

En 2015 en la Comunidad de Madrid se tramitaron 253 licencias de esquí alpino, de las cuales 175 fueron hombres y 78 mujeres. Un 5.1% del total de la población española afirma que al menos una vez al año practica el esquí alpino como actividad de ocio y no a nivel competitivo (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 2016).

Varios autores han confirmado la importancia de los dispositivos móviles para la modalidad de esquí alpino (Formenti, Trecroci, Cavaggioni, Caumo, & Alberti, 2015).

CAPÍTULO 2

OBJETIVOS DEL TRABAJO FIN DE GRADO

El objetivo general de este trabajo es valorar la utilidad que tienen las TIC para los esquiadores que han participado en este estudio.

Este objetivo general incluye los siguientes objetivos específicos:

- Determinar la frecuencia de uso de los servicios web relacionados con el esquí alpino.
- Determinar la frecuencia de uso de las aplicaciones móviles relacionadas con el esquí alpino o con su preparación física.
- Determinar la frecuencia de uso de las tiendas online relacionadas con el esquí alpino.
- Determinar la frecuencia de uso de los *wearables* relacionados con el esquí alpino o con su preparación física
- Analizar la utilidad percibida de las *apps* para la práctica del esquí alpino.
- Analizar la utilidad percibida de las redes sociales online para la práctica del esquí alpino.

En relación a estos objetivos se pretenden comprobar las siguientes hipótesis:

- (*H1*) El sexo influye en la percepción de la utilidad deportiva de las aplicaciones móviles en los esquiadores encuestados.
- (*H2*) La edad influye en la percepción de la utilidad deportiva de las aplicaciones móviles en los esquiadores encuestados.
- (*H3*) El nivel de motivación hacia la actividad física influye en la percepción de la utilidad deportiva de las aplicaciones móviles en los esquiadores encuestados.
- (*H4*) El nivel de competición influye en la percepción de la utilidad deportiva de las aplicaciones móviles en los esquiadores encuestados.
- (*H5*) El sexo influye en la percepción de la utilidad deportiva de las redes sociales online en los esquiadores encuestados.
- (*H6*) La edad influye en la percepción de la utilidad deportiva de las redes sociales online en los esquiadores encuestados.

- (H7) La motivación hacia la actividad física influye en la percepción de la utilidad deportiva de las redes sociales online en los esquiadores encuestados.
- (H8) El nivel de escalada influye en la percepción de la utilidad deportiva de las redes sociales *online* en los esquiadores encuestados.

CAPÍTULO 3

MATERIAL Y MÉTODOS

3.1. Diseño

En el diseño este estudio utilizamos diferentes estrategias retrospectivas y no experimentales. Descriptiva para determinar la frecuencia de uso de páginas web, aplicaciones móviles, tiendas online y accesorios inteligentes y asociativa comparativa para analizar las diferencias en las expectativas creadas por las *apps* y las redes sociales en Internet (Ato, López, y Benavente, 2013).

3.2 Muestra

En este estudio participaron 30 esquiadores (11 mujeres y 19 varones) con una media de edad de 28.30 años ($DT = 11.75$). Para la obtención de la muestra se realizó un muestreo probabilístico estratificado en diferentes grupos de esquiadores de la Comunidad de Madrid (Abascal y Grande, 2005). La afijación proporcional se obtuvo teniendo en cuenta el número de licencias de cada sexo, de la Real Federación Española de Deportes de Invierno (CSD, 2015).

3.3 Instrumento

Para determinar el nivel de motivación hacia la actividad aplicamos la versión española del *Intrinsic Motivation and Exercise Adherence* (Ryan et al., 1997), traducida y adaptada por Moreno, Cervelló, y Martínez-Camacho (2007).

Para valorar la utilidad percibida de las aplicaciones móviles empleamos el cuestionario de *Utilidad de Aplicaciones Móviles para la Actividad Física* (UAMAF) (García-González, 2015) y para medir las expectativas creadas por las redes sociales en Internet administramos el cuestionario de *Utilidad Deportiva de las Redes Sociales Online* (UDERSO) (García-González, 2017).

La consistencia interna de estos cuestionarios y de sus dimensiones se evaluó utilizando el coeficiente alfa de Cronbach (Cronbach, 1951), para el que Streiner y Norman (1995) confirmaron necesario un valor superior a .70.

Para el cuestionario UAMAF, las respuestas registradas determinaron un valor de .83 para la dimensión *motivación*, .84 para *monitorización*, y .92 para el *total* de la escala.

En el caso del UDERSO obtuvimos un coeficiente de .78 para la dimensión *comunicación con los expertos (calidad del entrenamiento/enseñanza)*, .83 para *comunicación con el grupo*, .78 para *resolución de dudas*, y .92 para el *total* de la escala.

3.4 Método

En primer lugar, contactamos con 10 expertos en esquí alpino y TIC para consultarles cuáles eran las páginas web, las *apps*, las tiendas online y los *wearables* más utilizados en el sector. Posteriormente incluimos esta información en la versión digital de la encuesta creada en Google Drive y difundimos su localizador de recursos uniformes (Uniform Resource Locator, URL) a diferentes esquiadores.

En segundo lugar, exportamos los valores registrados en el formato del programa Microsoft Excel 2013 para su tratamiento. Posteriormente los analizamos con la versión 24.0 del software de IBM, SPSS Statistics.

En todo momento cumplimos con los códigos y principios de conducta establecidos por el Comité de Ética de la Universidad Politécnica de Madrid (UPM, 2012) informando, repetidas veces, a los participantes del carácter voluntario, anónimo y confidencial del estudio, y del uso exclusivo de los datos obtenidos, para fines científicos.

3.5 Análisis de datos

En primer lugar, comprobamos la normalidad de las distribuciones de las variables objeto del estudio, mediante la prueba de Shapiro-Wilk para posteriormente realizar un análisis descriptivo y determinar sus intervalos de confianza.

En segundo lugar, dicotomizamos la muestra en dos grupos de sujetos según el *nivel de motivación hacia la actividad física*, la edad y nivel deportivo de esquí alpino para poder comparar las diferencias (MacCallum, Zhang, Preacher, & Rucker, 2002).

A continuación, aplicamos la prueba de Levene y el test *t* de Student (Cohen, Manion, & Morrison, 2007). Para finalizar y siguiendo las directrices marcadas por la Asociación Estadounidense de Psicología (American Psychological Association [APA], 2010), determinamos el índice *d* de Cohen (1988). Para poder interpretar los valores obtenidos en este tipo de contextos seguimos la recomendación de Valentine y Cooper (2003) que corroboraron como relevantes valores *d* superiores a 0.30, y la de Hattie (2009) que confirmó como grandes, valores superiores 0.60.

CAPÍTULO 4

RESULTADOS

En este trabajo determinamos, en primer lugar, la frecuencia de uso de las páginas web, de las aplicaciones móviles y de las tiendas *online* relacionadas con el esquí alpino.

En segundo lugar, analizamos la utilidad percibida de esos recursos según el género, la edad, su nivel de motivación hacia la actividad física y su nivel de competición.

4.1 Frecuencia de uso de páginas web de esquí

Según los datos reflejados en la Tabla 4.1 se puede observar como el 93.9% de los esquiadores encuestados han utilizado alguna página web relacionada con el esquí alpino. El 45.45% lo ha hecho ocasionalmente, y el 48.48% frecuentemente.

Tabla 4.1.

Frecuencia de uso de páginas web

Página web ^a	<i>Nunca</i>	<i>Ocasionalmente</i>	<i>Frecuentemente</i>
atudem.es	83.33%	10.00%	6.67%
esqui.com	76.67%	20.00%	3.33%
eurosport.es	46.67%	43.33%	10.00%
fmdi.es	43.33%	50.00%	6.67%
infonieve.es	16.67%	70.00%	13.33%
lugaresdenieve.com	33.33%	43.33%	23.33%
nevasport.com	23.33%	50.00%	26.67%
rfedi.es	46.67%	40.00%	13.33%
solonieve.es	40.00%	46.67%	13.33%
soloski.net	70.00%	23.33%	6.67%
Otras	40.00%	46.67%	13.33%
Total	6.67%	46.67%	46.67%

Nota. ^a*n* = 30. Ocasionalmente = una vez a la semana o menos. Frecuentemente = varias veces a la semana.

La página web que visitaron más esquiadores, fue Infonieve (<http://www.infonieve.es>), usada por un 83.33% de los encuestados, seguida de Nevasport (<http://www.nevasport.com>) con 76.67%.

Las más usadas frecuentemente fueron Nevasport con un 26.67% y Lugares de nieve (<http://www.lugaresdenieve.com>) con un 23.33%.

4.2 Frecuencia de uso de aplicaciones móviles para la actividad física

El 100% de los esquiadores encuestados confirmó tener un *smartphone*, el 53.33% con el sistema operativo iOS y 46.67% con Android.

Tabla 4.2.

Frecuencia de uso de aplicaciones móviles

Aplicación móvil ^a	<i>Nunca</i>	<i>Ocasionalmente</i>	<i>Frecuentemente</i>
Alpify	83.33%	16.67%	0.00%
Apple Health	90.00%	3.33%	6.67%
Endomondo	90.00%	6.67%	3.33%
Esquiades	66.67%	33.33%	0.00%
Garmin Connect	93.33%	3.33%	3.33%
Google Fit	86.67%	10.00%	3.33%
Nike+ Run Club	90.00%	6.67%	3.33%
Polar Beat	93.33%	0.00%	6.67%
Runkeeper	86.67%	6.67%	6.67%
Runtastic	63.33%	23.33%	13.33%
Skitude	86.67%	13.33%	0.00%
Ski tracks	86.67%	13.33%	0.00%
Sportlizer	96.67%	3.33%	0.00%
Strava	90.00%	3.33%	6.67%
Training Peaks	96.67%	3.33%	0.00%
Otras	93.33%	6.67%	0.00%
Total	26.67%	43.33%	30.00%

Nota. ^a*n* = 30. Ocasionalmente = una vez a la semana o menos. Frecuentemente = varias veces a la semana.

En la Tabla 4.2 se puede observar como el 73.33% de los esquiadores encuestados ha utilizado alguna aplicación móvil relacionada con el esquí alpino o con su preparación física. El 30.00% las ha usado varias veces a la semana y el 33.33% con menor frecuencia. Runtastic ha sido la *app* más utilizada (36.67%), seguida de Esquiades (33.33%).

4.3 Frecuencia de uso de tiendas *online* para comprar material de esquí

En la Tabla 4.3 se determina que el 56.67% de los esquiadores ha comprado alguna vez material relacionado con el esquí alpino en Internet. El 23.33% lo ha hecho una vez y el 33.33%, varias veces.

El 40% de los esquiadores compró en Amazon (<http://www.amazon.es>), y el 26.67% en Decathlon (<http://www.decathlon.es>) y Snowinn (<http://www.snowinn.com>). La opción más elegida, varias veces, por los deportistas encuestados fue Amazon (23.33%).

Tabla 4.3.
Frecuencia de uso de tiendas online

Tienda online ^a	<i>Nunca</i>	<i>Una vez</i>	<i>Varias veces</i>
Amazon	60.00%	16.67%	23.33%
Álvarez	90.00%	0.00%	10.00%
Barrabés	83.33%	10.00%	6.67%
Bluetomato	86.67%	10.00%	3.33%
Cuylás	93.33%	3.33%	3.33%
Decathlon	73.33%	13.33%	13.33%
Deportesmoya	86.67%	10.00%	3.33%
Ebay	93.33%	3.33%	3.33%
El Corte Inglés	80.00%	13.33%	6.67%
Snowwin	73.33%	10.00%	16.67%
Ultrafun	83.33%	3.33%	13.33%
Otras	83.33%	16.67%	0.00%
Total	43.33%	23.33%	33.33%

Nota. ^an = 30

4.4 Frecuencia de uso de *wearables*

Según los datos mostrados en la Tabla 4.4 el 40% de los esquiadores encuestados utiliza algún *wearable*. El dispositivo más utilizado es el pulsómetro con su banda pectoral (23.33%), seguido del *smartwatch* (20%) y de la pulsera

inteligente (16.67%). El más usado, con frecuencia, es el reloj inteligente (13.33%).

Tabla 4.4.

Frecuencia de uso de wearables

	<i>Nunca</i>	<i>Ocasionalmente</i>	<i>Frecuentemente</i>
Báscula inteligente	90.00%	3.33%	6.67%
Pulsera inteligente	83.33%	6.67%	10.00%
Pulsómetro y banda pectoral	76.67%	13.33%	10.00%
Reloj inteligente	80.00%	6.67%	13.33%
Otros	96.67%	0.00%	3.33%
Total	60.00%	16.67%	23.33%

Nota. Ocasionalmente = una vez a la semana o menos. Frecuentemente = varias veces a la semana.

4.5 Análisis de las expectativas de uso de las aplicaciones móviles

Tabla 4.5

Utilidad deportiva por ítems de las apps

Ítem ^a	<i>M</i>	<i>DT</i>	IC 95%	
			<i>LI</i>	<i>LS</i>
Hacen más amena la práctica deportiva	3.47	1.85	2.78	4.16
Son fundamentales para un seguimiento diario de mi actividad física	3.20	2.14	2.40	4.00
Me permiten comparar mi rendimiento en las diferentes sesiones	4.47	2.11	3.68	5.26
Me resultan de gran utilidad cuando estoy realizando ejercicio	3.27	2.04	3.27	4.80
Me ayudan a motivarme para realizar mis sesiones de actividad física	3.83	2.28	2.98	4.68
Me sirven de ayuda para programar las sesiones de actividad física	3.97	2.06	3.20	4.74
Me ayudan a estar en forma	3.20	2.11	2.41	3.99
Me ayudan a ajustar la dificultad de mis sesiones de actividad física	3.57	1.99	2.82	4.31

Nota. ^an = 30. IC = intervalo de confianza; LI = límite inferior, LS = límite superior.

La valoración obtenida, por los esquiadores encuestados, sobre la utilidad deportiva de las aplicaciones fue neutral, en el *total* de la escala, $M = 3.68$, $DT = 1.67$, IC 95% [3.06, 4.30] y en las diferentes dimensiones, *monitorización*, $M = 3.80$, $DT = 1.71$, IC 95% [3.16, 4.44], y *motivación extra*, $M = 3.63$, $DT = 1.69$, IC 95% [3.00, 4.27].

Los resultados en las respuestas de los diferentes ítems utilizados para valorar la utilidad deportiva de las aplicaciones móviles se pueden observar en la Tabla 4.5. El que ha obtenido la puntuación más alta es el afirma que las *apps me permiten comparar mi rendimiento en las diferentes sesiones*, $M = 4.47$, $DT = 2.11$, IC 95% [3.68, 5.26], seguido del que detalla *que me sirven de ayuda para programar las sesiones de actividad física*, $M = 3.97$, $DT = 2.06$, IC 95% [3.20, 4.74].

Analizando las diferencias entre los dos grupos, organizados según el sexo de los encuestados (Tabla 4.6), podemos observar que las mujeres valoran mejor la utilidad deportiva de las *apps*, en la dimensión *motivación extra* (14.49%), *monitorización* (20.96%) y en el total de la escala (20.76%). Diferencias no significativas, pero con un tamaño del efecto relevante.

Tabla 4.6
Utilidad deportiva de las aplicaciones móviles según sexo

Dimensión	Mujer ^a		Varón ^b		$t(29)$	p	95% IC		d
	M	DT	M	DT			LI	LS	
Motivación extra	3.95	1.52	3.45	1.80	0.79	.439	-0.82	1.83	0.29
Monitorización	4.27	1.24	3.53	1.91	1.16	.257	-0.57	2.01	0.44
Total	4.13	1.31	3.42	1.82	1.12	.271	-0.58	1.39	0.43

Nota. ^a $n = 11$. ^b $n = 19$. IC = intervalo de confianza para la diferencia; LI = límite inferior, LS = límite superior. * $p < .05$. ** $p < .01$. *** $p < .001$.

La Tabla 4.7 muestra las diferencias, según la edad de los esquiadores encuestados, en la utilidad percibida de las aplicaciones móviles. En ella observamos que los más jóvenes valoraron 4.78% mejor la dimensión *motivación extra* y 0.82% más el total de la escala. Por el contrario, los más mayores puntuaron con un 3.22% más la dimensión *monitorización*. Ambas diferencias obtuvieron una magnitud del efecto muy pequeña.

Si los grupos comparados son los formados en función del nivel de motivación hacia la actividad física (ver Tabla 4.8) determinamos que los esquiadores con nivel de motivación más alto valorizaron mejor la utilidad deportiva de las *apps* que aquellos que tienen un nivel de motivación más bajo.

Tabla 4.7

Utilidad deportiva de las aplicaciones móviles según edad

Dimensión	Mayores ^a		Jóvenes ^b		<i>t</i> (29)	<i>p</i>	95% IC		
	<i>M</i>	<i>DT</i>	<i>M</i>	<i>DT</i>			<i>LI</i>	<i>LS</i>	<i>d</i>
Motivación extra	3.56	1.84	3.73	1.55	-0.27	.788	-1.47	1.13	-0.10
Monitorización	3.85	1.97	3.73	1.38	0.19	.850	-1.19	1.44	0.07
Total	3.67	1.89	3.70	1.40	-0.06	.955	-1.32	1.25	-0.02

Nota. ^a*n* = 17. ^b*n* = 13. IC = intervalo de confianza para la diferencia; LI = límite inferior, LS = límite superior. * *p* < .05. ** *p* < .01. *** *p* < .001.

En la dimensión *motivación extra* la diferencia fue del 23.69%, en la de *monitorización* del 30.30% y en el *total* de la escala del 29.28%. Diferencias no significativas pero con un tamaño del efecto grande.

Tabla 4.8

Utilidad deportiva de las aplicaciones móviles según nivel de motivación hacia la actividad física

Dimensión	Alta ^a		Baja ^b		<i>t</i> (29)	<i>p</i>	95% IC		
	<i>M</i>	<i>DT</i>	<i>M</i>	<i>DT</i>			<i>LI</i>	<i>LS</i>	<i>d</i>
Motivación extra	4.02	2.06	3.25	1.18	1.25	.224	-0.49	2.02	0.46
Monitorización	4.30	1.89	3.30	1.40	1.65	.111	-0.25	2.24	0.60
Total	4.15	1.93	3.21	1.25	1.57	.127	-0.28	2.15	0.58

Nota. ^a*n* = 15. ^b*n* = 15. IC = intervalo de confianza para la diferencia; LI = límite inferior, LS = límite superior. * *p* < .05. ** *p* < .01. *** *p* < .001.

Los valores reflejados en la Tabla 4.9 determinan las expectativas de los esquiadores basándose en su nivel de competición. Los deportistas con un nivel técnico más bajo valoraron mejor la utilidad deportiva de las aplicaciones móviles (15.04%), y sus ventajas para mejorar la motivación (13.95%) y la monitorización de sus sesiones de actividad física (8.26%). Las diferencias no fueron significativas y obtuvieron una magnitud del efecto relevante en el *total* de la escala.

Tabla 4.9

Utilidad deportiva de las aplicaciones móviles según nivel de competición

Dimensión	Alto ^a		Bajo ^b		<i>t</i> (29)	<i>p</i>	95% IC		<i>d</i>
	<i>M</i>	<i>DT</i>	<i>M</i>	<i>DT</i>			<i>LI</i>	<i>LS</i>	
Motivación extra	3.37	1.44	3.84	1.89	-0.75	.458	-1.76	0.82	-0.28
Monitorización	3.63	1.62	3.93	1.82	-0.46	.652	-1.60	1.02	-0.17
Total	3.39	1.44	3.90	1.83	-0.82	.418	-1.77	0.76	-0.31

Nota. ^a*n* = 13. ^b*n* = 17. IC = intervalo de confianza para la diferencia; LI = límite inferior, LS = límite superior. * *p* < .05. ** *p* < .01. *** *p* < .001.

4.6 Análisis de las expectativas del uso de las redes sociales online

Tabla 4.10

Utilidad deportiva por ítems de las redes sociales online

Ítem ^a	<i>M</i>	<i>DT</i>	IC 95%	
			<i>LI</i>	<i>LS</i>
Aumentará el número de interacciones de los deportistas entre sí	3.80	0.96	3.44	4.16
Aumentará el número de interacciones entre el entrenador y los deportistas	3.60	1.13	3.18	4.02
Mejorará la personalización del proceso de entrenamiento	3.53	1.38	3.02	4.05
Facilitará el acceso a los contenidos proporcionados por el entrenador	3.67	1.40	3.14	4.19
Mejorará la comunicación entre el entrenador y los deportistas	3.77	1.22	3.31	4.22
Mejorará de manera sustancial la calidad de entrenamiento	3.23	1.17	2.80	3.67
Facilitará la expresión de opiniones	3.73	1.05	3.34	4.12
Mejorará la comunicación entre los deportistas	3.70	1.21	3.25	4.15
Facilitará la resolución de dudas/consultas	3.77	1.07	3.37	4.17

Nota. ^a*n* = 30. IC = intervalo de confianza; LI = límite inferior, LS = límite superior.

Los esquiadores encuestados valoraron, la utilidad deportiva de las redes sociales *online*, con una puntuación alta en el *total* de la escala, *M* = 3.64, *DT* = 0.93, IC 95% [3.30, 3.99] y en las diferentes dimensiones, *resolución de dudas*, *M* = 3.71, *DT* = 0.96, IC 95% [3.35, 4.08], *calidad del entrenamiento*, *M* = 3.48, *DT* = 1.10, IC 95% [3.06, 3.89] y *comunicación con el grupo*, *M* = 3.74, *DT* = 0.93, IC 95% [3.40, 4.09].

Las valoraciones de los deportistas en cada uno de los ítems utilizados para se reflejan en la Tabla 4.10. La puntuación más alta la obtuvo el ítem que confirma que el uso de este tipo de recursos *aumentará el número de interacciones de los deportistas entre sí*, $M = 3.80$, $DT = 0.96$, IC 95% [3.44, 4.16], seguido del que *mejorará la comunicación entre el entrenador y los deportistas*, $M = 3.77$, $DT = 1.22$, IC 95% [3.31, 4.22] y del que *facilitará la resolución de dudas/consultas*, $M = 3.77$, $DT = 1.07$, IC 95% [3.37, 4.17].

Tabla 4.11

Utilidad deportiva de las redes sociales online según sexo

Dimensión	Mujer ^a		Varón ^b		$t(29)$	p	95% IC		
	M	DT	M	DT			LI	LS	d
Resolución de dudas	4.15	0.87	3.46	0.92	2.02	.053	-0.01	1.40	0.77
Calidad del entrenamiento	4.18	0.91	3.07	1.01	3.01	.006**	0.35	1.87	1.14
Comunicación con el grupo	4.12	0.95	3.53	0.87	1.75	.091	-0.10	1.29	0.66
Total	4.15	0.80	3.35	0.89	2.47	.020*	0.14	1.47	0.93

Nota. ^a $n = 11$. ^b $n = 19$. IC = intervalo de confianza para la diferencia; LI = límite inferior, LS = límite superior. * $p < .05$. ** $p < .01$. *** $p < .001$.

Analizando las expectativas de la utilidad deportiva de las redes sociales en Internet según el sexo (Tabla 4.11), se puede observar que las mujeres valorizaron mejor el total de la escala (23.88%), la dimensión *resolución de dudas* (19.94%), la de *calidad del entrenamiento* (36.16%), y la de *comunicación con el grupo* (16.71%). Algunas de las diferencias fueron significativas y todas alcanzaron un tamaño del efecto grande.

La influencia de la edad, se puede observar en la Tabla 4.12. Los más jóvenes apreciaron mejor la dimensión *resolución de dudas* (5.23%), la de *calidad del entrenamiento* (5.90%), y la de *comunicación con el grupo* (7.44%) y el total de la escala (6.20%). Diferencias no significativas y que obtuvieron una magnitud del efecto pequeña.

Tabla 4.12

Utilidad deportiva de las redes sociales online según edad

Dimensión	Mayores ^a		Jóvenes ^b		<i>t</i> (29)	<i>p</i>	95% IC		
	<i>M</i>	<i>DT</i>	<i>M</i>	<i>DT</i>			<i>LI</i>	<i>LS</i>	<i>d</i>
Resolución de dudas	3.63	1.08	3.82	0.79	-0.54	.592	-0.92	0.54	-0.20
Calidad del entrenamiento	3.39	1.30	3.59	0.82	-0.48	.635	-1.04	0.65	-0.18
Comunicación con el grupo	3.63	1.03	3.90	0.80	-0.78	.440	-0.98	0.44	-0.29
Total	3.55	1.06	3.77	0.74	-0.64	.529	-0.93	0.49	-0.24

Nota. ^a*n* = 17. ^b*n* = 13. IC = intervalo de confianza para la diferencia; LI = límite inferior, LS = límite superior. * *p* < .05. ** *p* < .01. *** *p* < .001.

En el análisis realizado, según el nivel de motivación hacia la actividad física (Tabla 4.13), determinó que los esquiadores con un nivel de motivación más alto juzgaron mejor la utilidad deportiva total de las redes sociales *online* (16.96%), y las de sus dimensiones *resolución de dudas* (13.83%), *calidad del entrenamiento* (18.55%) y *comunicación con el grupo* (19.01%). Todas estas diferencias reflejaron una magnitud del efecto grande.

Tabla 4.13

Utilidad deportiva de las redes sociales online según motivación hacia actividad física

Dimensión	Alto ^a		Bajo ^b		<i>t</i> (29)	<i>P</i>	95% IC		
	<i>M</i>	<i>DT</i>	<i>M</i>	<i>DT</i>			<i>LI</i>	<i>LS</i>	<i>d</i>
Resolución de dudas	3.95	1.00	3.47	0.87	1.43	.164	-0.21	1.19	0.51
Calidad del entrenamiento	3.77	0.94	3.18	1.20	1.52	.139	-0.21	1.41	0.55
Comunicación con el grupo	4.07	0.89	3.42	0.88	1.99	.056	-0.17	1.31	0.73
Total	3.93	0.90	3.36	0.69	1.76	.089	-0.09	1.25	0.71

Nota. ^a*n* = 15. ^b*n* = 15. IC = intervalo de confianza para la diferencia; LI = límite inferior, LS = límite superior. * *p* < .05. ** *p* < .01. *** *p* < .001.

Los últimos grupos analizados fueron aquellos formados de acuerdo a su nivel de competición (ver Tabla 4.14). Los esquiadores con un nivel técnico más bajo calificaron con una puntuación más alta la dimensión *resolución de dudas* (9.97%), la de *calidad del entrenamiento* (6.25%), la de *comunicación con el*

grupo (11.68%) y la *total* (8.62%). La mayoría de estas diferencias alcanzaron un tamaño del efecto relevante.

Tabla 4.14

Utilidad deportiva de las redes sociales online según el nivel de competición

Dimensión	Alto ^a		Bajo ^b		<i>t</i> (29)	<i>P</i>	95% IC		<i>d</i>
	<i>M</i>	<i>DT</i>	<i>M</i>	<i>DT</i>			<i>LI</i>	<i>LS</i>	
Resolución de dudas	3.51	0.75	3.86	1.08	-1.00	.328	-1.07	0.37	-0.37
Calidad del entrenamiento	3.36	0.80	3.57	1.31	-0.51	.614	-1.05	0.63	-0.19
Comunicación con el grupo	3.51	0.69	3.92	1.06	-1.20	.239	-1.10	0.29	-0.45
Total	3.46	0.66	3.78	1.09	-0.94	.355	-1.03	0.38	-0.34

Nota. ^a*n* = 13. ^b*n* = 17. IC = intervalo de confianza para la diferencia; LI = límite inferior, LS = límite superior. * *p* < .05. ** *p* < .01. *** *p* < .001.

En último lugar, en la Tabla 4.15, reflejamos las puntuaciones de la utilidad deportiva de las diferentes redes sociales online analizadas. Los registros muestran que WhatsApp fue la opción mejor valorada, *M* = 3.50, *DT* = 0.94, IC 95% [3.15, 3.85], seguida de Facebook *M* = 2.93, *DT* = 1.15, IC 95% [2.50, 3.36], y de Instagram, *M* = 2.67, *DT* = 1.16, IC 95% [2.24, 3.10].

Tabla 4.15

Utilidad deportiva de diferentes redes sociales *online*

Red Social Online ^a	<i>M</i>	<i>DT</i>	IC 95%	
			<i>LI</i>	<i>LS</i>
Facebook	2.93	1.15	2.50	3.36
Instagram	2.67	1.16	2.24	3.10
Twitter	2.34	1.06	1.95	2.74
WhatsApp	3.50	0.94	3.15	3.85
YouTube	2.65	1.02	2.27	3.03

Nota. ^a*n* = 30. IC = intervalo de confianza; LI = límite inferior, LS = límite superior.

CAPÍTULO 5

DISCUSIÓN

El principal objetivo de este estudio ha sido determinar la utilidad de las TIC para los esquiadores alpinos, para ellos hemos corroborado el uso que hacen los esquiadores de las páginas web, aplicaciones móviles, tiendas online y *wearables*. También hemos estudiado las expectativas creadas por las *apps* y las redes sociales online en función del género, de la edad, del nivel de motivación hacia la actividad física y del nivel deportivo.

Los datos obtenidos nos permiten confirmar que el uso que hacen los deportistas de las páginas web afines al esquí es altísimo (93.33%), y que su uso frecuente se reduce a la mitad (46.67%). Estos registros son similares a los obtenidos por Rodríguez (2017) en triatletas y por Sánchez (2017) en practicantes de deportes de montaña, y superiores a los determinados por Toledo (2017) en escaladores, Villar (2015) en ciclistas populares, y Bravo (2017) en corredores populares.

Respecto al uso de los *smartphones*, cabe destacar que la totalidad de los esquiadores encuestados disponen de un teléfono inteligente, coincidiendo con los estudios realizados en practicantes de diferentes especialidades deportivas (Rodríguez, 2017; Sánchez, 2017; Toledo, 2017) y superando las cifras medias de la población española (Fundación Telefónica, 2016, p. 79; Google, 2017). Los resultados determinan el sistema operativo de estos terminales sí que difieren de los registrados por los ciudadanos españoles (Kantar Worldpanel ComTech, 2017) y por otros deportistas (Rodríguez, 2017; Sánchez, 2017; Toledo, 2017) ya que más de la mitad de los encuestados utiliza iOS.

En estrecha relación podemos corroborar que la frecuencia de utilización de las *apps* es alta (73.33%), inferior a la registrada por triatletas (Rodríguez, 2017) y por practicantes de deportes de montaña (Sánchez, 2017), similar a la determinada por los corredores populares (Bravo, 2015), y superior a la obtenida en escaladores (Toledo, 2017), ciclistas populares (Villar, 2015), jóvenes (Cabanillas, 2015) y estudiantes universitarios (Pérez, 2015).

En cuanto a la utilización del comercio electrónico, los datos obtenidos demuestran que el 56.67% de los esquiadores ha comprado en Internet, material

para la práctica del esquí alpino. Estos resultados son bastante inferiores a los registrados por triatletas (Rodríguez, 2017) y montañeros (Sánchez, 2017), similares a los de los escaladores (Toledo, 2017) y superiores a los del resto de la población española (Instituto Nacional de Estadística [INE], 2016).

En el caso de los accesorios inteligentes, ratificamos que cuatro de cada diez esquiadores, de los que han formado parte de este estudio, utiliza algún *wearable*. El dispositivo más usado es el pulsómetro con su banda pectoral, seguido del reloj inteligente y de la *smartband*.

Analizando las expectativas creadas por las aplicaciones móviles podemos observar que los esquiadores, a pesar de utilizar las *apps*, no confirman la utilidad deportiva de éstas. Lo que sí podemos reafirmar es que las mujeres y los que tienen un nivel de motivación más alto hacia la actividad física valoraron, con una mayor puntuación, la utilidad deportiva de estas aplicaciones. Aunque no se registraron diferencias significativas, se obtuvieron magnitudes del efecto bastante grandes y grandes, lo que nos permite corroborar, la primera hipótesis planteada (H_1) y la tercera (H_3).

Las opiniones reflejadas sobre la utilidad deportiva de las redes sociales en Internet son altas, y mayores, una vez más, en las mujeres ($p < .05$) y en los que tienen un nivel de motivación más alto. Diferencias con un tamaño del efecto, muy grande y grande que reafirman la quinta (H_5) y la séptima (H_7) hipótesis formulada.

Para finalizar confirmamos que de todas las redes sociales online analizadas, WhatsApp es la preferida por los esquiadores para utilizar como apoyo a sus sesiones de entrenamiento, y poder así comunicarse con su entrenador y con sus compañeros.

Aunque se realizaron las gestiones oportunas, la imposibilidad de acceder a un censo de esquiadores fue la mayor limitación de este estudio, reduciendo la potencia estadística del mismo y limitando la aplicación de los resultados obtenidos a una población más reducida.

En futuros trabajos, además de ampliar el tamaño de la muestra, sería interesante analizar el impacto en el rendimiento, en la salud y en la seguridad de los esquiadores de las diferentes tecnologías utilizadas.

CAPÍTULO 6

CONCLUSIONES

Todos los esquiadores encuestados tienen un teléfono inteligente. Uno de cada dos usa un *smartphone*, con el sistema operativo iOS.

Nueve de cada diez esquiadores encuestados visitan alguna página web relacionada con el esquí alpino. Uno de cada dos lo hace frecuentemente.

Seis de cada diez esquiadores encuestados ha comprado, en tiendas online, material relacionado con el esquí alpino. Uno de cada tres, lo ha hecho varias veces.

Siete de cada diez esquiadores encuestados utiliza aplicaciones móviles relacionadas con el esquí alpino o con su preparación física. Tres de cada diez lo hace frecuentemente. Runtastic y Esquiades son las *apps* más utilizadas, uno de cada tres las usa.

Cuatro de cada diez esquiadores encuestados utiliza algún *wearable* en sus sesiones de entrenamiento, uno de cada cinco lo hace frecuentemente. Los dispositivos más utilizados son los pulsómetros, los relojes inteligentes y las pulseras inteligentes.

Los esquiadores piensan que las aplicaciones móviles no son imprescindibles para las sesiones de entrenamiento. Las mujeres y los que están más motivados para la práctica de la actividad física las valoran mejor.

Sin embargo, los practicantes del esquí alpino piensan que las redes sociales en Internet son útiles para su práctica deportiva. Una vez más, las mujeres y los que tienen un nivel de motivación hacia la actividad física mayor, las aprecian más.

La red social *online* preferida por los esquiadores para utilizar como apoyo a su práctica deportiva es WhatsApp.

Estos resultados confirman el gran uso que hacen los esquiadores de diferentes recursos de las TIC relacionados con el esquí alpino. También corroboran la gran importancia que tienen de las redes sociales online para los

esquiadores alpinos, sobre todo para las mujeres y para los que tienen un nivel de motivación alto hacia la actividad física.

REFERENCIAS

- Abascal, E., y Grande, I. (2005). *Análisis de encuestas*. Madrid: ESIC.
- American Psychological Association. (2010). *Publication manual of the American Psychological Association (6th ed.)*. Washington, D.C.: Author.
- Ato, M., López, J. L., y Benavente, A. (2013). Un sistema de clasificación de los diseños de investigación en psicología. *Anales de Psicología*, 29(3), 1038-1059. doi:10.6018/analesps.29.3.178511
- Bravo, J. (2015). *Utilidad de las aplicaciones móviles para los corredores populares* (Trabajo Fin de Grado, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, España).
- Bucher Sandbakk, S., Supej, M., Sandbakk, Ø., & Holmberg, H. C. (2014). Downhill turn techniques and associated physical characteristics in cross-country skiers: Downhill cross-country skiing. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 24(4), 708-716. doi:10.1111/sms.12063
- Cabanillas, C. (2015). *Utilidad de las aplicaciones móviles para las sesiones de actividad física*. (Trabajo Fin de Grado, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, España).
- Camerino, O., Prat, Q., & Coiduras, J. L. (2013). Introducción de las TIC en educación física. Estudio descriptivo sobre la situación actual. *Apunts. Educación Física y Deportes*, 113, 37-44.
- Cohen, J. (1988). *Statistical power analysis for the behavioral sciences*. Hinsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.

Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). *Research Methods in Education*. New York: Taylor & Francis.

ComScore (2015). *Futuro digital España 2015*. Recuperado de <http://www.comscore.com/esl/Prensa-y-Eventos/Blog/Futuro-Digital-Europa-2015>

Consejo Superior de Deportes (2015). *Memoria 2015, Licencias y Clubes federados*. Recuperado de <http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/asoc-fed/LicenciasyClubes2015.pdf>

Cronbach, L. J. (1951). Coefficient alpha and the internal structure of tests. *Psychometrika*, 16(3).

Dans, E. (2009). Microblogging, Medios y Redes Sociales. Cuadernos de Comunicación. *La revolución de la prensa digital*, 36-37.

De Moragas, M. (2003). *El impacto de Internet en los medios de comunicación y la industria del deporte*. Barcelona: CEO UAB. Obtenido de https://ddd.uab.cat/pub/estudis/2003/129351/impintmed_a2003.pdf

De Pablos, J. (2005). Internet y Deporte. *Comunicación y deporte: Nuevas perspectivas de Análisis*, 132-147. Recuperado de http://recursos.cnice.mec.es/edfisica/publico/articulos/articulo9/internet_y_deporte.pdf.

Ditrendia (2016). *Informe Mobile en España y en el mundo 2016*. Recuperado de http://www.amic.media/media/files/file_352_1050.pdf

Fernandez, J.P. (2008). El Movimiento Olímpico y las nuevas tecnologías en el área de Educación Física y Deporte a través del modelo didáctico de la webquest. *Revista Internacional de Medicina y Ciencias de la Actividad Física y el Deporte*, 8(29), 1-14. Recuperado de <http://cdeporte.rediris.es/revista/revista29/artolimpismo64.htm>

Ferreres, C. (2011). *La integración de las tecnologías de la información y de la comunicación en el área de la educación física de secundaria: análisis sobre el uso, nivel de conocimientos y actitudes hacia las TIC y de sus posibles aplicaciones educativas*. (Tesis Doctoral, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, España).

Formenti, D., Trecroci, A., Cavaggioni, L., Caumo, A., & Alberti, G. (2015). Heart rate response to a marathon cross-country skiing race: A case study. *Sport Sciences for Health*, 11(1), 125-128. doi:10.1007/s11332-014-0187-8

Fundación Telefónica (2016). *La Sociedad de la Información en España 2016*. Barcelona: Ariel.

García-González, J. (2015). *Diseño y validación de la escala de Utilidad de las Aplicaciones Móviles para la Actividad Física*. Manuscrito no publicado. Universidad Politécnica de Madrid, España.

García-González, J. (2017). *Diseño y validación de la escala de Utilidad Deportiva de la Redes Sociales Online*. Manuscrito no publicado. Universidad Politécnica de Madrid, España.

- Gilgien, M., Spörri, J., Chardonnens, J., Kröll, J., & Müller, E. (2013). Determination of external forces in alpine skiing using a differential global navigation satellite system. *Sensors*, 13(8), 9821-9835. doi:10.3390/s130809821
- Google (2017). *Consumer barometer*. Disponible en <https://www.consumerbarometer.com>
- Graells, P. M. (2012). *Impacto de las TIC en la educación: Funciones y limitaciones*. 3C TIC. Recuperado de <http://ojs.3ciencias.com/index.php/3c-tic/article/view/50>
- Guadalupe, M. & Martínez, C. (2010). El valor estratégico de los acuerdos de colaboración para la adquisición de conocimiento en innovación abierta: Un análisis del sector de las TIC en España. *Contaduría y Administración*, 232, 41-64.
- Hattie, J. (2009). *Visible learning: A synthesis of meta-analyses in education*. London: Routledge.
- Heinemann, K. (2009). Lo global y lo local en la tecnología del deporte. *Apunts. Educación física y deportes*. 3(97), 18-28.
- Instituto Nacional de Estadística (2016). *Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares 2016*. Disponible en <http://www.ine.es>

INTEF (2016). Indicadores del uso de las TIC en España y Europa. España.

Recuperado de

https://issuu.com/ite_europa/docs/2016_1128_indicadores_tic_2016_inte

Johnson, E., Pryor, J., Casa, D., Belval, L., Vance, J., DeMartini, J., . . .

Armstrong, L. (2015). Bike and run pacing on downhill segments predict ironman triathlon relative success. *Journal of Science and Medicine in Sport*, 18(1), 82-87. doi:10.1016/j.jsams.2013.12.001

Kantar Worldpanel ComTech (2017, marzo). Smartphone OS Market Share.

Recuperado de la página web de Kantar World Panel:

<https://www.kantarworldpanel.com/global/smartphone-os-market-share/>

Kratter, G y Marta, E. (1992). *Ski para jóvenes*. Madrid: Tutor.

MacCallum, R. C., Zhang, S., Preacher, K. J., & Rucker, D. D. (2002). On the

Practice of Dichotomization of Quantitative Variables. *Psychological Methods*, 7(1), 19–40.

Maddison, R., Jiang, Y., Vander Hoorn, S., Exeter, D., Mhurchu, C. N., & Dorey,

E. (2010). Describing patterns of physical activity in adolescents using global positioning systems and accelerometry. *Pediatric Exercise Science*, 22(3), 392.

Majó, J., & Marqués, P. (2002). La revolución educativa en la era internet.

Cisspraxis, 2-3.

Martínez, F. (2010). La teoría de los usos y gratificaciones aplicada a las redes sociales. *Libro Nuevos Medios, Nueva Comunicación*. Recuperado de <http://campus.usal.es/~comunicacion3punto0/comunicaciones/087.pdf>

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte (2016). Anuario de estadísticas deportivas 2016. Recuperado de [http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/documentacion/Anuario_de_Estadisticas_Deportivas_2016%20\(2\).pdf](http://www.csd.gob.es/csd/estaticos/documentacion/Anuario_de_Estadisticas_Deportivas_2016%20(2).pdf)

Moreno, J. A., Cervelló, E., & Martínez-Camacho, A. (2007). Validación de la Escala de Medida de los Motivos para la Actividad Física-Revisada en españoles: Diferencias por motivos de participación. *Anales de Psicología*, 23, 167-176.

Muñoz, L., Antón, P. & Fernández, S. (2015). *Informe Anual del sector TIC y de los Contenidos en España 2015*. [Figura]. Recuperado de: https://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/el_sector_tic_y_de_los_contenidos_en_espana._informe_anual_2014_edicion_2015.pdf

Pawlowski, C. S., Andersen, H. B., Troelsen, J., & Schipperijn, J. (2016). Children's physical activity behavior during school recess: A pilot study using GPS, accelerometer, participant observation, and go-along interview. *PLoS One*, 11(2). doi:10.1371/journal.pone.0148786

Pérez, A. (2015). *Utilidad de las aplicaciones móviles para la actividad física en los estudiantes universitarios* (Trabajo Fin de Grado, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, España).

- Portillo, J. I., Rojo, J., Navarro, E., y Lorenzo, A. (2005). Tecnologías de la Información y las Comunicaciones aplicadas a la mejora de la Práctica Deportiva. En Casar, J. R. (coord.), *Tecnologías de la Información y las Comunicaciones* (pp. 218-251). Madrid: Consejo Social, Universidad Politécnica de Madrid.
- Rodríguez, E. (2017). *Utilidad de las TIC para la práctica del triatlón: un estudio en la Comunidad de Madrid* (Trabajo Fin de Grado, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, España).
- Romero, S. (2007). TIC y Educación física. En Colás, M. P., Romero, S., & De Pablos, J. (coord.), *Educación física, deporte y nuevas tecnologías*. Sevilla: Consejería de Turismo, Comercio y Deporte.
- Ryan, R. M., Frederick, C. M., Lepes, D., Rubio, N., & Sheldon, K. (1997). Intrinsic Motivation and Exercise Adherence. *International Journal of Sports Psychology*, 28(4), 335-354.
- Sánchez, J. (2017). *Utilidad de las TIC para la práctica de los deportes de montaña: un estudio en la Comunidad de Madrid* (Trabajo Fin de Grado, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, España).
- Streiner, D. L., & Norman, G. R. (1995). *Health Measurement Scales: A practical guide to their development and use*. New York: Oxford University Press.
- Strohmann, C., Harms, H., & Troster, G. (2011). *What do sensors know about your running performance? Proceedings of the Annual International*

Symposium on Wearable Computers. San Francisco, USA, 1, 101-104.

doi:10.1109/ISWC.2011.21

Toledo, L. (2017). *Utilidad de las TIC para la práctica de la escalada: un estudio en la Comunidad de Madrid* (Trabajo Fin de Grado sin publicar, Universidad Politécnica de Madrid, Madrid, España)

Universidad Politécnica de Madrid (2012). *Identificación de cuestiones éticas en los proyectos, contratos, subvenciones o colaboraciones*. Disponible en <http://www.upm.es/institucional/Investigadores/Normativa+y+Legislación/ComiteEtica>

Valentine, J., & Cooper, H. (2003). *Effect size substantive interpretation guidelines: Issues in the interpretation of effect sizes*. Washington, D.C.: What Works Clearing House.

Velarde, O. & Ballesteros, B. (2015). La implicación de las TIC en la humanización de la sociedad. *Opción, Revista de ciencias humanas y sociales*. Recuperado de <http://eprints.ucm.es/42183/>

Villaseca, J. & Torrent, J. (2008). *TIC, conocimiento y crecimiento económico. Un análisis empírico, agregado e internacional, sobre las fuentes de la productividad*. Madrid: Economía Industrial.

Villar, M. (2015). *Utilidad de los servicios web y de las aplicaciones móviles para los ciclistas populares: un estudio en la Comunidad de Madrid* (Trabajo Fin de Grado, Universidad Politécnica de Madrid, Villar, España).

ANEXOS

Anexo 1: Cuestionario UAMAF

Las aplicaciones para dispositivos móviles...

1. **Hacen más amena la práctica deportiva ***

1 2 3 4 5 6 7

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo

2. **Son fundamentales para un seguimiento diario de mi actividad física ***

1 2 3 4 5 6 7

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo

3. **Me permiten comparar mi rendimiento en las diferentes sesiones ***

1 2 3 4 5 6 7

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo

4. **Me resultan de gran utilidad cuando estoy realizando ejercicio ***

1 2 3 4 5 6 7

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo

5. **Me ayudan a motivarme para realizar mis sesiones de actividad física ***

1 2 3 4 5 6 7

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo

6. **Me sirven de ayuda para programar las sesiones de actividad física ***

1 2 3 4 5 6 7

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo

7. **Me ayudan a estar en forma ***

1 2 3 4 5 6 7

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo

8. **Me ayudan a ajustar la dificultad de mis sesiones de actividad física ***

1 2 3 4 5 6 7

Totalmente en desacuerdo Totalmente de acuerdo

Anexo 2: Cuestionario UDERSO

Cuestionario sobre la Utilidad Deportiva de las Redes Sociales Online (UDERSO)

A partir de su experiencia, señale su grado de acuerdo con las expectativas y consecuencias del uso de las redes sociales *online* como apoyo al entrenamiento.

El uso de las redes social *online*...

	Mi grado de acuerdo es ...				
	Muy bajo			Muy alto	
1. Aumentará el número de interacciones de los deportistas entre sí	①	②	③	④	⑤
2. Aumentará el número de interacciones entre el entrenador y los deportistas	①	②	③	④	⑤
3. Mejorará la personalización del proceso de enseñanza-aprendizaje	①	②	③	④	⑤
4. Facilitará el acceso a los contenidos proporcionados por el entrenador	①	②	③	④	⑤
5. Mejorará la comunicación entre entrenador y deportistas	①	②	③	④	⑤
6. Mejorará de manera sustancial la calidad del entrenamiento	①	②	③	④	⑤
7. Facilitará la expresión de opiniones	①	②	③	④	⑤
8. Mejorará la comunicación entre los deportistas	①	②	③	④	⑤
9. Facilitará la resolución de dudas/consultas	①	②	③	④	⑤